

Mihai MELINTEI
Lucian Blaga University of Sibiu

**MECANISME DE SECURITATE ȘI INSTRUMENTE DIPLOMATICE ÎN
GESTIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17944069>

Title:	SECURITY MECHANISMS AND DIPLOMATIC INSTRUMENTS IN THE MANAGEMENT OF THE TRANSNISTRIAN CONFLICT
Abstract:	<p><i>The Transnistrian conflict has direct implications for the security of the Republic of Moldova and for regional stability in Eastern Europe. The relevance of this topic is underscored by the new challenges generated by the war in Ukraine, which has reshaped the regional security architecture and brought to the forefront the vulnerabilities associated with the presence of Russian troops on the left bank of the Dniester. In this context, analyzing the security mechanisms and diplomatic instruments employed in managing the Transnistrian conflict becomes essential for understanding both the limits and the potential of existing solutions.</i></p> <p><i>The study proposed in this article seeks to examine the role of security structures—such as the trilateral peacekeeping forces and the debates surrounding the status of the Russian military contingent—as well as the effectiveness of diplomatic negotiations within the “5+2” format. Additionally, the research highlights the ways in which the divergent interests of international actors (the Russian Federation, the European Union, the United States of America and Ukraine) influence both the negotiation process and the region’s future.</i></p> <p><i>The rationale for investigating this topic lies in the need to identify functional mechanisms for preventing escalation and for constructing realistic scenarios for the reintegration of the Republic of Moldova. Moreover, the Transnistrian conflict provides a relevant case study for analyzing the interaction between security mechanisms and diplomatic instruments in conflict management, thereby offering both scientific and practical value.</i></p>
Keywords:	Transnistrian conflict; Dniester; Diplomacy; Peacekeeping; Security studies
Contact details of the authors:	E-mail: mihai.melintei@ulbsibiu.ro

Introducere și cadru conceptual

Conflictul transnistrean, izbucnit la începutul anilor '90 ai secolului al XX-lea în contextul prăbușirii Uniunii Sovietice, rămâne una dintre cele mai persistente și complexe provocări de securitate din Europa de Est. Deși confruntările militare s-au încheiat în iulie 1992, prin semnarea *Acordul cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova*¹⁸⁸, absența unei soluții politice cuprinzătoare a menținut regiunea într-o stare de ambiguitate strategică, caracterizată frecvent drept o situație „înghețată” sau „suspendată”.¹⁸⁹ Această stagnare are consecințe semnificative atât asupra stabilității interne a Republicii Moldova, cât și asupra arhitecturii de securitate regionale - un punct vulnerabil exploatat în mod constant în competițiile geopolitice dintre actorii regionali și internaționali.

Relevanța subiectului este amplificată de transformările recente din mediul de securitate european, generate în special de războiul din Ucraina declanșat în 2022. Evenimentele din proximitatea imediată a Republicii Moldova au reconfigurat percepțiile privind riscurile și amenințările la adresa securității naționale, iar dosarul transnistrean a recăpătat o vizibilitate accentuată în agenda actorilor internaționali. În acest cadru, analiza mecanismelor de securitate existente, a arhitecturilor instituționale implicate și a instrumentelor diplomatice utilizate în gestionarea dosarului transnistrean capătă o importanță nu doar teoretică, ci și strategic-practică.

Prin urmare, studiul de față își propune să ofere o evaluare comprehensivă a modului în care mecanismele de securitate și demersurile diplomatice au fost configurate, adaptate și aplicate de-a lungul timpului în procesul de gestionare a conflictului transnistrean. Lucrarea urmărește atât identificarea limitelor actualelor aranjamente politice și militare, cât și evidențierea oportunităților de consolidare a acestora într-un context regional profund schimbat. Într-o perioadă marcată de volatilitate geopolitică, o astfel de analiză devine indispensabilă pentru înțelegerea perspectivelor reale de soluționare durabilă a conflictului și pentru articularea unor politici coerente de securitate la nivel național și internațional.

Cadrul conceptual al analizei de față se fundamentează pe interdependența structurală dintre securitate și diplomație în gestionarea conflictelor regionale, în special în contextul complex al spațiului post-sovietic. Gestionarea unui conflict prelungit, precum cel transnistrean, presupune o articulare coerentă a instrumentelor de securitate cu demersurile diplomatice, acestea funcționând nu ca sfere separate, ci ca dimensiuni complementare ale unui proces integrat de stabilizare.

¹⁸⁸ Alin Gvidiani, *Documente și acte normative referitoare la procesul de reglementare transnistreană*, Techno Media, Sibiu, 2020, p. 10.

¹⁸⁹ Ceslav Ciobanu, *Conflictele înghețate și uitate din statele post-sovietice. Geneză, economie, politică și șanse de soluționare*, Cartea Românească, Iași, 2019, p. 76.

În acest sens, din punct de vedere teoretic mecanismele de securitate sunt definite drept ansamblul instrumentelor utilizate pentru prevenirea escaladării violențelor și menținerea unui climat minimal de stabilitate.¹⁹⁰ Ele includ:

- instrumente militare precum desfășurarea contingentelor de menținere a păcii sau prezența forțelor armate ale actorilor implicați;
- măsuri de control și monitorizare a situației din zona de securitate, derulate în baza unor acorduri sau aranjamente tehnico-militare;
- structuri instituționale ale prevenirii confruntărilor, care urmăresc gestionarea incidentelor, transparența militară și minimalizarea riscurilor de reluare a ostilităților.

Pe de altă parte, instrumentele diplomatice includ acele practici și procese orientate către negociere, mediere și construcția încrederii între părți.¹⁹¹ Diplomația implică atât eforturi multilaterale, desfășurate în formate instituționalizate cu participarea actorilor internaționali relevanți, cât și interacțiuni bilaterale menite să faciliteze dialogul direct între Chișinău și Tiraspol. Totodată, aceasta acoperă inițiative de consolidare a încrederii, mecanisme de comunicare, proiecte și măsuri comune de reducere a tensiunilor, contribuind la stabilirea unui cadru favorabil negocierilor politice.

Fundamentarea teoretică a analizei se bazează pe trei direcții majore ale teoriei relațiilor internaționale:

1. Realismul, care explică acțiunile actorilor implicați prin prisma competiției pentru putere, intereselor strategice și dinamicii de securitate¹⁹², fiind deosebit de relevant pentru înțelegerea rolului actorilor regionali și a echilibrului de forțe în spațiul post-sovietic;
2. Constructivismul, care evidențiază importanța identităților, discursurilor politice și reprezentărilor sociale în modelarea comportamentului părților implicate, inclusiv în formarea percepțiilor privind legitimitatea și securitatea¹⁹³;
3. Liberalismul, care accentuează rolul instituțiilor internaționale, al normelor și al regimurilor de cooperare în facilitarea dialogului și reducerea incertitudinii¹⁹⁴, oferind un cadru analitic pentru evaluarea proceselor multilaterale de negocieri.

¹⁹⁰ Paul C. Stern, Daniel Druckman, *International Conflict Resolution After the Cold War*, National Academy Press, Washington D.C., 2000, pp. 463-464.

¹⁹¹ Nina Caspersen, Gareth Stansfield, *Unrecognized States in the International System*, Routledge, London, 2011, p. 173.

¹⁹² Roger D. Spegele, *Political Realism in International Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp.14-15.

¹⁹³ David M. McCourt, *The New Constructivism in International Relations Theory*, Bristol University Press, Bristol, 2023, p. 40.

¹⁹⁴ John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New-York, 2005, p. 54.

Integrarea acestor perspective permite o înțelegere multidimensională a conflictului transnistrean, evidențiind modul în care interacțiunea dintre mecanismele de securitate și instrumentele diplomatice modelează atât dinamica conflictului, cât și potențialele evoluții ale procesului de reglementare.

Evoluția instrumentelor militare și diplomatice în gestionarea dosarului transnistrean

Evoluția mecanismelor de gestionare a conflictului transnistrean reflectă un proces complex de adaptare a instrumentelor militare și diplomatice la transformările mediului de securitate regional și la dinamica relațiilor dintre părțile implicate. În primele etape ale conflictului, accentul a fost pus pe oprirea confruntărilor armate și stabilizarea situației din teren. Ulterior, pe măsură ce tensiunile militare au scăzut, arhitectura de gestionare a conflictului s-a diversificat, incluzând treptat mecanisme diplomatice multilaterale, formate de negociere instituționalizate și instrumente orientate către consolidarea încrederii.

1. Perioada 1992–1999: Predominanța mecanismelor militare și a aranjamentelor de control

O etapă definitivă în evoluția reglementării conflictului a fost semnarea *Acordului de încetare a focului din 21 iulie 1992*¹⁹⁵, prin care s-a pus capăt ostilităților armate și s-a creat baza juridico-instituțională pentru stabilizarea zonei afectate. Documentul a prevăzut instituirea Comisiei Unificate de Control (CUC) și delimitarea Zonei de Securitate, structuri care au devenit piloni esențiali ai menținerii păcii pe segmentul transnistrean.¹⁹⁶

În paralel, a fost stabilită o misiune de pacificare trilaterală (Republica Moldova – Federația Rusă – Transnistria), menită să supravegheze respectarea încetării focului și să prevină reapariția confruntărilor armate. Rolul acestei misiuni a fost suplimentat prin implicarea altor actori regionali: în 1998–1999, Ucraina a delegat 10 observatori militari în cadrul CUC, contribuind la sporirea transparenței și a caracterului multilateral al procesului de monitorizare.¹⁹⁷

În același interval, a fost lansată Misiunea CSCE (ulterior OSCE) în Republica Moldova, la 4 februarie 1993, cu mandat explicit de a sprijini soluționarea pașnică a conflictului. Activitatea misiunii a generat un cadru diplomatic de dialog, iar unul dintre rezultatele notabile îl reprezintă Memorandumul din 8 mai 1997, care prevedea „normalizarea relațiilor” și contura

¹⁹⁵ Alin Gvidiani, *Documente și acte normative referitoare la procesul de reglementare transnistreană*, Techno Media, Sibiu, 2020, p. 10.

¹⁹⁶ Eugen Străuțiu, *The Transnistrian Conflict Files*, Techno Media, Sibiu, 2017, pp. 212-215.

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 240

ideea unui „stat comun” în frontierele fostei RSS Moldovenești.¹⁹⁸ De asemenea, în 1999, *Declarația OSCE de la Istanbul*¹⁹⁹ (punctele 18–19) a reafirmat angajamentul privind retragerea munițiilor și trupelor ruse din stânga Nistrului (depozitul Cobasna), aspect cu implicații majore asupra arhitecturii de securitate în regiune.

2. Perioada 2002–2013: Consolidarea mecanismelor diplomatice multilaterale

Începând cu anii 2000, accentul s-a deplasat progresiv către instituționalizarea dialogului politic și diversificarea formatelor de negociere. Un moment de referință a fost lansarea Conferinței Permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană (în 2002), concretizată la nivel procedural prin Protocolul de la Bratislava, care stabilea principiile cooperării dintre Chișinău și Tiraspol.

În 2005, procesul de negocieri a fost extins prin includerea Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii, în calitate de observatori, consolidând astfel formatul „5+2”.²⁰⁰ Apariția acestui cadru a transformat dosarul transnistrean într-o temă de interes internațional și a amplificat presiunea pentru identificarea unor soluții diplomatice viabile.

În aceeași perioadă, Republica Moldova a creat instrumente instituționale interne menite să faciliteze dialogul tehnic și cooperarea practică. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 31 octombrie 2007²⁰¹, au fost instituite grupurile de lucru sectoriale, inițial în număr de opt, ulterior extinse la cincisprezece. Acestea reprezintă un mecanism esențial pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și pentru abordarea problemelor cotidiene ale cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Tot în această etapă, rolul UE s-a intensificat prin lansarea Misiunii EUBAM (Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina) în 2005, care a contribuit la creșterea controlului asupra segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și la diminuarea activităților ilicite din regiune, consolidând indirect securitatea în Zona de Securitate.²⁰²

¹⁹⁸ Samuel Goda, *The OSCE and Reconciliation: Between Theory and Practice*, in Lily Gardner Feldman, Raisa Barash, Samuel Goda, André Zempelburgh, (Eds.), *The Former Soviet Union and East Central Europe Between Conflict and Reconciliation*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2018, p. 41.

¹⁹⁹ OSCE, *Istanbul Document*, <https://www.osce.org/mc/39569> (12.11.2025).

²⁰⁰ Eugen Străuțiu, *Op. cit.*, p. 29.

²⁰¹ *Hotărâre Nr. 1178 din 31-10-2007 pentru realizarea inițiativelor Președintelui Republicii Moldova privind întărirea încrederii și securității în contextul procesului soluționării problemei transnistrene*, Publicat: 09-11-2007 în „Monitorul Oficial” Nr. 175-177, art. 1222.

²⁰² EUR-Lex, *Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine*, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/border-assistance-mission-to-moldova-and-ukraine.html> (12.11.2025).

3. *Perioada 2014–2022: Orientarea către securitate societală și cooperare europeană*

După 2014, evoluțiile regionale – în special anexarea Crimeei și criza din estul Ucrainei, au modificat radical contextul de securitate din proximitatea Republicii Moldova. În acest cadru, gestionarea conflictului transnistrean a început să fie analizată tot mai frecvent prin prisma securității societale, accentul mutându-se pe reziliență, protecția infrastructurilor critice, prevenirea riscurilor hibride și consolidarea cooperării cu instituțiile europene.

Uniunea Europeană și OSCE și-au intensificat rolul în facilitarea dialogului, monitorizarea situației și sprijinirea implementării măsurilor de consolidare a încrederii, în timp ce instrumentele tradiționale ale securității militare au revenit treptat la un rol secundar. Procesul de reglementare a devenit tot mai dependent de mecanismele de cooperare, programe de asistență și inițiative orientate spre convergență normativă.

4. *Perioada 2022–prezent: Reconfigurarea mediului de securitate regional și consolidarea instrumentelor europene*

Invazia Federației Ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022, a produs cea mai severă perturbare strategică în regiunea Mării Negre, cu efecte directe asupra Republicii Moldova și implicit asupra dosarului transnistrean. Proximitatea geografică a conflictului, dependențele energetice și vulnerabilitățile structurale ale celor două maluri ale Nistrului au determinat o recalibrare rapidă a mecanismelor de securitate și a abordărilor diplomatice.

Pe dimensiunea mecanismelor de securitate, accentul s-a mutat pe consolidarea rezilienței statului, protecția infrastructurilor critice, prevenirea riscurilor hibride și întărirea capacităților de reacție în situații de criză. Cooperarea cu Uniunea Europeană a devenit mai strânsă, fiind extinsă prin instrumente precum Misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova (EUPM), lansată în 2023²⁰³, cu scopul de a sprijini autoritățile în gestionarea amenințărilor hibride și consolidarea capacităților instituționale de securitate. De asemenea, OSCE și-a intensificat activitatea de monitorizare și dialog, adaptându-și mandatul la noile riscuri emergente.

Pe plan diplomatic, procesul de negocieri a devenit mai precaut, iar formatul „5+2” a fost *de facto* suspendat, în special din cauza rolului Rusiei și Ucrainei, actori implicați direct într-un conflict militar. Această situație a favorizat o trecere spre formate alternative de dialog tehnic, cooperare sectorială și inițiative susținute de UE, OSCE și parteneri internaționali. Totodată, Chișinăul a intensificat proiectele de integrare economică și juridică cu UE, ceea ce influențează indirect dinamica relației cu Tiraspolul.

²⁰³ EUR-Lex, *Misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova (EUPM Moldova)*, <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/eu-partnership-mission-in-moldova-eupm-moldova.html> (12.11.2025).

Un aspect important al acestei perioade îl reprezintă accentuarea izolării geopolitice a regiunii transnistrene, care, în lipsa unei legături funcționale cu Rusia din cauza blocării rutelor tradiționale prin Ucraina, se vede tot mai dependentă economic de Republica Moldova și, indirect, de piața europeană.

Perioada 2022–prezent marchează o redefinire structurală a modului în care este gestionat conflictul transnistrean: trecerea de la mecanisme politico-militare și negocieri multilaterale la un *paradigm shift*²⁰⁴ orientat spre securitatea națională, reziliență societală, integrarea europeană și managementul coerent al amenințărilor hibride.

În ansamblu, evoluția instrumentelor de gestionare a conflictului transnistrean relevă o transformare graduală a arhitecturii de securitate:

- 1992 – 1999: predomină aranjamentele militare și mecanismele de control;
- 2000 – 2013: se consolidează abordările diplomatice multilaterale și mecanismele internaționale de mediere;
- 2014 – 2022: accentul se deplasează spre securitate societală, cooperare europeană și management integrat al riscurilor;
- 2022 – prezent: marchează o redefinire structurală a gestionării conflictului transnistrean, prin tranziția de la mecanismele tradiționale de negociere către un cadru strategic axat pe dialogul direct între părți și catalizarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Această schimbare progresivă indică maturizarea cadrului de reglementare și reflectă ajustarea continuă a instrumentelor utilizate în funcție de evoluțiile geopolitice și necesitățile de securitate ale Republicii Moldova.

Realitățile geopolitice actuale

Războiul lansat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022 a generat o schimbare profundă în arhitectura de securitate regională²⁰⁵ și a amplificat relevanța strategică a dosarului transnistrean. Proximitatea geografică a regiunii a transformat dosarul transnistrean nerezolvat într-un potențial punct de vulnerabilitate pentru Republica Moldova, dar și într-o zonă de interes major pentru actorii occidentali preocupați de stabilitatea flancului estic al Europei. În consecință, conflictul transnistrean a fost reîncadrat într-un context geopolitic mai amplu, în care dinamica dintre Chișinău, Moscova, Kiev și partenerii europeni a căpătat valențe noi.

În această nouă conjunctură putem dezvolta ipoteza de lucru conform căreia conflictul transnistrean a evoluat de la o stare de „înghețare stabilă” la o „înghețare tensionată”, marcată de incertitudine strategică, presiuni informaționale

²⁰⁴ John Hogan, Michael Howlett, *Policy Paradigms in Theory and Practice. Discourses, Ideas and Anomalies in Public Policy Dynamics*, Palgrave Macmillan, London, 2015, p. 47.

²⁰⁵ Gwendolyn Sasse, *Russia's War Against Ukraine*, Polity Press, Cambridge, 2023, p. 37.

și intensificarea riscurilor hibride la adresa securității Republicii Moldova. Fragilitatea sistemului energetic moldovenesc¹, dependențele economice ale regiunii transnistrene și creșterea vulnerabilităților la nivel societal au evidențiat necesitatea unui model de gestionare orientat spre reziliență și prevenirea escaladării relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol.

Pentru a clarifica termenii utilizați în ipoteză, prin „înghețare stabilă” se înțelege o situație în care conflictul, deși nerezolvat, rămâne previzibil, cu mecanisme funcționale de cooperare minimă, nivel redus al tensiunilor și absența unor factori externi destabilizatori majori. Până în 2022, dosarul transnistrean se înscria în această paradigmă: mecanismele existente (CUC, formatul „5+2”, grupurile de lucru sectoriale) mențineau un grad relativ constant de stabilitate, iar riscurile de escaladare erau percepute ca fiind limitate. Războiul din Ucraina a perturbat însă această configurație, determinând trecerea către o „înghețare tensionată”, caracterizată prin creșterea incertitudinii strategice, vulnerabilități amplificate și apariția unor riscuri hibride complexe. În această nouă paradigmă, conflictul nu escaladează militar, însă stabilitatea devine fragilă, iar presiunile politice, economice și informaționale se intensifică. Tendințele precum tentative de destabilizare prin operațiuni informaționale, atacurile asupra infrastructurilor critice sau exploatarea dependențelor energetice devin componente structurale ale mediului de securitate. Această ipoteză reflectă nu doar schimbarea naturii riscurilor, ci și transformarea modului în care actorii locali și externi percep și gestionează conflictul.

Prin urmare, diferențierea dintre ipotezele de „înghețare stabilă” și „înghețare tensionată” este crucială pentru înțelegerea actualei dinamici a conflictului transnistrean. Dacă prima presupune continuitate și previzibilitate, cea de-a doua implică volatilitate, presiuni multidimensionale și necesitatea unor instrumente de securitate și diplomatie adaptate unui mediu regional aflat în transformare profundă.

Totodată, se remarcă o ajustare vizibilă a poziției politice atât a Chișinăului, cât și a Tiraspolului. Poziția politică a Chișinăului a cunoscut o recalibrare semnificativă, reflectând atât imperativele generate de noul context regional, cât și orientarea strategică pro-europeană a Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au adoptat o abordare pragmatică și preventivă, axată pe consolidarea rezilienței statului, diversificarea instrumentelor de securitate și aprofundarea cooperării cu partenerii occidentali, în special cu Uniunea Europeană.² În condițiile trecerii conflictului într-o fază de „înghețare

¹ Mihai Melintei, *Securitatea energetică a Republicii Moldova și dosarul transnistrean*, <https://energystudies.ro/securitatea-energetica-a-republicii-moldova> (12.11.2025).

² Parlamentul European, *Republica Moldova: provocări și progrese către integrarea în UE*, <https://www.europarl.europa.eu/topics/ro/article/20250606STO28765/republica-moldova-provocari-si-progrese-catre-integrarea-in-ue> (12.11.2025).

ensionată”, Chișinăul a urmărit menținerea stabilității pe ambele maluri ale Nistrului, evitând acțiuni care ar putea genera escaladări, dar în același timp promovând ferm procesele de integrare economică, energetică și normativă în spațiul european, ceea ce redefinește gradual cadrul de reglementare și limitează capacitatea Tiraspolului de a bloca sau redirecționa evoluțiile politice la nivel național. Paralel, Tiraspolul a adoptat o strategie de evitare a confruntării directe. Această schimbare este determinată atât de închiderea rutei tradiționale de acces spre Federația Rusă prin Ucraina, cât și de presiuni economice crescânde, ce sporesc dependența regiunii de mecanismele comerciale și energetice controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. În contextul izolării geopolitice accentuate¹, discursul politic de la Tiraspol a devenit mai moderat, orientându-se către menținerea stabilității interne și asigurarea funcționării economice a regiunii. Astfel, Tiraspolul pare să se re poziționeze într-o logică de gestionare constructivă.

Această evoluție subliniază o transformare structurală în dinamica conflictului: procesul de reglementare nu mai este influențat predominant de logica militară sau de negocierile formale², ci se desfășoară într-un cadru caracterizat de interdependențe economice, presiuni externe și necesitatea menținerii stabilității într-un mediu regional volatil.

Dimensiunea geopolitică a conflictului transnistrean evidențiază faptul că evoluțiile regionale recente au transformat semnificativ logica de funcționare a acestui conflict prelungit. Ipotezele de lucru privind tranziția de la o „înghețare stabilă” la o „înghețare tensionată” oferă un instrument analitic indispensabil pentru înțelegerea transformărilor actuale. Aceste paradigme nu sunt doar descriptive, ci permit evaluarea modului în care conflictul poate evolua pe termen mediu în funcție de contextul geopolitic regional.

Privite în ansamblu, aceste evoluții confirmă faptul că dosarul transnistrean nu mai poate fi analizat exclusiv prin prisma unor paradigme tradiționale de menținere a păcii sau de negocieri multilaterale formale. El a devenit un caz test pentru modul în care conflictele regionale se transformă sub presiunea unor crize majore, pentru capacitatea statelor mici de a-și consolida reziliența și pentru eficacitatea instrumentelor diplomatice și europene într-un mediu geopolitic în schimbare rapidă. Astfel, ipotezele formulate nu doar structurează analiza prezentă, ci oferă un cadru conceptual util pentru înțelegerea direcțiilor posibile de evoluție ale dosarului transnistrean în perioada următoare.³

¹ Agnieszka Miarka, *De Facto States in the Post-Soviet Area. Mechanisms of Formation, Operation and Survival*, Routledge, New-York, 2024, p. 71.

² *Ibidem*, p. 72.

³ Agnieszka Miarka, *De Facto States in the Post-Soviet Area. Mechanisms of Formation, Operation and Survival*, Routledge, New-York, 2024, p. 72.

Transformarea mecanismelor de securitate

Prin analiza dimensiunii geopolitice și a creșterii vulnerabilităților regionale se poate sublinia că mecanismele tradiționale de securitate din dosarul transnistrean necesită o transformare, capabilă să răspundă atât noilor amenințări hibride, cât și presiunilor politice și economice emergente.

Prezența trupelor ruse în stânga Nistrului, estimate la aproximativ 1.400–1.500 de militari¹, continuă să fie percepută ca o încălcare directă a suveranității Republicii Moldova și un factor persistent de instabilitate în arhitectura de securitate a regiunii. Această prezență militară, menținută în pofida angajamentelor internaționale privind retragerea forțelor și munițiilor ruse, influențează în mod negativ procesul de reglementare și limitează capacitatea Chișinăului de a exercita control efectiv asupra teritoriului din stânga Nistrului. În paralel, structura trilaterală de menținere a păcii² – creată inițial pentru a preveni reluarea confruntărilor armate, a devenit în timp un mecanism inert, care consolidează *status quo-ul* existent mai degrabă decât să ofere garanții reale de securitate sau să faciliteze soluționarea politică a conflictului.

În fața acestor provocări, putem observa că autoritățile de la Chișinău au orientat politica de securitate către consolidarea rezilienței interne și crearea unor instrumente moderne de gestionare a riscurilor. Cooperarea extinsă cu Uniunea Europeană³, prin inițiative precum asistența pentru reformarea sectorului de securitate, sprijinul în domeniul gestionării frontierelor și dezvoltarea capacităților de reacție la amenințări hibride, reprezintă o dimensiune strategică a acestui demers. Obiectivul implicit al acestor eforturi este adaptarea, iar pe termen lung, modificarea actualului format de menținere a păcii, înlocuind un mecanism militarizat cu aranjamente internaționale, transparente și orientate spre standardele europene de securitate.

Această evoluție reflectă tranziția conceptuală de la paradigma tradițională a securității militare la cea a securității societale și instituționale, în acord cu teoriile contemporane ale studiilor de securitate.⁴ În loc să se concentreze exclusiv pe controlul militar al teritoriului, noua abordare pune accent pe protejarea populației, gestionarea riscurilor non-militare și dezvoltarea capacităților statului de a răspunde cu eficiență provocărilor complexe ale mediului actual. În acest sens, eforturile Chișinăului nu reprezintă doar un răspuns la presiunile geopolitice

¹ The Military Balance, *The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*, The International Institute for Strategic Studies, London, 2024.

² Mihai Gribincea, *Trupele ruse în Republica Moldova - factor stabilizator sau sursă de pericol?*, Civitas, Chișinău, 1998, p. 77.

³ EUR-Lex, *Misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova (EUPM Moldova)*, <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/eu-partnership-mission-in-moldova-eupm-moldova.html> (14.11.2025).

⁴ Alan Collins, *Contemporary Security Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 235.

prezente, ci și o aliniere strategică la modelele moderne de securitate adoptate de statele europene, cu scopul de a transforma conflictul transnistrean dintr-o problemă de securitate militară într-o provocare gestionabilă prin instrumente instituționale de cooperare.

Pe baza acestor evoluții, se conturează câteva ipoteze relevante privind direcția viitoare a mecanismelor de securitate în dosarul transnistrean:

➤ *Ipoteza trecerii de la peacekeeping militar la peacekeeping civil-instituțional*

Teoretic putem admite că în perspectivă formatul trilateral de menținere a păcii să fie înlocuit sau reconfigurat printr-un mecanism internațional sub egida OSCE sau UE, cu un rol mai important acordat monitorizării civile, controlului democratic și prevenirii riscurilor hibride. Însă, această ipoteză poate fi realizată abia după terminarea evoluțiilor militare din Ucraina;

➤ *Ipoteza extinderii rolului UE în arhitectura de securitate a Republicii Moldova*

Integrarea europeană și statutul de țară candidată¹ deschid premise pentru implicarea UE în misiuni de monitorizare, asistență tehnică și securitate cooperativă în Zona de Securitate, ceea ce ar putea diminua dependența de actualele aranjamente militare;

➤ *Ipoteza instituționalizării securității societale*

Creșterea rezilienței interne, întărirea coeziunii sociale la nivelul comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului și reducerea spațiului de acțiune pentru amenințările informaționale ar putea deveni elemente centrale ale unei noi paradigme de securitate. În acest scenariu, securitatea nu mai este percepută exclusiv ca protecție militară, ci ca protecție a funcționalității societății și a statului.²

➤ *Ipoteza reechilibrării mecanismului de negociere*

Pe fondul schimbărilor geopolitice, în special războiul din Ucraina, mecanismele de negociere ar putea reveni către o abordare mai europeană, în care accentul se mută pe măsuri de consolidare a încrederii, armonizare legislativă, proiecte comune și integrare graduală în spații funcționale (economie, transport, energie etc.).

În ansamblu, această dinamică evidențiază faptul că transformarea mecanismelor de securitate depășește statutul unei simple reacții conjuncturale la contextul regional de criză și marchează, în realitate, debutul unui proces amplu de reconfigurare structurală. Această reconfigurare are ca obiectiv armonizarea cadrului de securitate al Republicii Moldova cu standardele și practicile europene,

¹ Guvernul Republicii Moldova, *Parlamentul a adoptat Declarația cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană*, <https://old.gov.md/ro/content/parlamentul-adoptat-declaratia-cu-privire-la-aderarea-republicii-moldova-la-uniunea> (14.11.2025).

² Alan Collins, *Op. cit.*, pp. 235-236.

întărirea dimensiunii societale a securității prin consolidarea rezilienței instituționale și comunitare, precum și diminuarea graduală a influenței militare externe în procesele interne de gestionare a riscurilor și amenințărilor. În acest sens, evoluțiile recente sugerează o re poziționare strategică durabilă, care schimbă fundamental premisele reglementării conflictului transnistrean și direcționează arhitectura de securitate a statului către un model mai autonom, mai predictibil și mai compatibil cu valorile europene.

Reconfigurarea instrumentelor diplomatice în gestionarea dosarului transnistrean

Transformările geopolitice declanșate după 2022 au determinat o restructurare profundă a instrumentelor diplomatice utilizate în gestionarea conflictului transnistrean. Formatul de negocieri „5+2”, conceput ca mecanism multilateral de dialog politic, a devenit în mare parte inoperabil odată cu escaladarea războiului din Ucraina și deteriorarea relațiilor dintre Federația Rusă și statele occidentale.¹ În absența unui cadru internațional funcțional, procesul de reglementare a depins tot mai mult de diplomația indirectă, de comunicarea tehnică și de platformele interinstituționale gestionate la nivelul Chișinăului și Tiraspolului. În acest context, putem remarca că OSCE a continuat să-și mențină rolul cheie de mediator, în timp ce Uniunea Europeană și-a consolidat statutul de actor diplomatic esențial, oferind suport, expertiză și motivații politice pentru menținerea unui dialog pragmatic între părți.

Această reorientare diplomatică reflectă o adaptare necesară la noile realități internaționale. În condițiile în care consensul între actorii externi majori este improbabil pe termen scurt, mecanismele tradiționale de negociere politică au fost înlocuite treptat cu forme de cooperare sectorială, orientate spre rezultate concrete și imediate. Astfel, înțelegerea problemelor practice de pe ambele maluri ale Nistrului – precum libera circulație, accesul la educație, funcționarea infrastructurii energetice, comerțul sau reglementările fitosanitare, devine o modalitate eficientă de a menține stabilitatea minimală necesară într-un context tensionat.

Diplomația pragmatică se bazează pe logica „pașilor mici” și evită blocajele ideologice sau politice caracteristice negocierilor la nivel înalt.² Ea promovează soluții tehnice și funcționale, care nu abordează direct statutul politic al regiunii, dar contribuie la reducerea tensiunilor și la menținerea unui climat previzibil. Această abordare este valorizată atât de Chișinău, care urmărește evitarea escaladării și protejarea securității interne, cât și de Tiraspol, interesat de menținerea fluxurilor economice și de evitarea izolării totale în contextul schimbărilor politice regionale.

¹ Gwendolyn Sasse, *Op. cit.*, pp. 37-38.

² R.P. Barston, *Diplomatic Methods*, Routledge, New-York, 2025, p.132.

În paralel, Bruxellesul a devenit un hub diplomatic tot mai important pentru dosarul transnistrean. Prin instrumente de tip *soft power*, asistență financiară, programe de consolidare a capacităților instituționale, sprijin pentru reforma justiției, managementul frontierelor sau racordarea la piața energetică europeană, UE nu doar facilitează stabilitatea, ci și accelerează convergența Republicii Moldova cu standardele europene.¹ Această convergență creează premise favorabile pentru o reintegrare graduală a regiunii transnistrene, nu prin presiune politică directă, ci prin atracție economică, modernizare administrativă și creșterea interdependenței funcționale dintre cele două maluri ale Nistrului.

Totodată, această transformare a instrumentelor diplomatice pune în evidență emergența unei noi logici de reglementare: una în care procesele economice, energetice și sociale devin componente esențiale ale efortului diplomatic. De exemplu, conectarea sectorului energetic al Republicii Moldova la rețeaua europeană ENTSO-E și diversificarea fluxurilor comerciale reduc influența economică și energetică a Tiraspolului², sporind previzibilitatea procesului de negociere. În același timp, implicarea mai activă a UE și a OSCE în facilitarea dialogului tehnic amplifică presiunea pentru modernizarea administrativă în regiunea transnistreană și stimulează adoptarea unor practici compatibile cu normele europene.

În acest nou cadru diplomatic, reconfigurarea instrumentelor nu indică un abandon al soluției politice, ci o schimbare de ritm și metodă. În lipsa progreselor în negocierile multilaterale, diplomația sectorială, susținută de actorii europeni, devine mecanismul central de gestionare a conflictului, permițând menținerea stabilității și pregătirea unor condiții mai favorabile pentru dialogul politic atunci când contextul internațional o va permite.³ Astfel, evoluțiile recente confirmă trecerea de la o diplomație orientată către negociere politică formală la o diplomație de gestionare adaptivă, ancorată în realitățile practice, interdependențele economice și reziliența societală.

Ipoteze de lucru și scenarii privind eficiența și evoluția mecanismelor diplomatice și de securitate în dosarul transnistrean

Analiza contemporană a conflictului transnistrean evidențiază faptul că eficiența mecanismelor diplomatice și de securitate privind gestionarea problemei este profund dependentă de contextul geopolitic regional și de interesele strategice ale actorilor implicați. Pe această bază, pot fi formulate patru ipoteze de lucru care

¹ Mihai Melintei, *Integration of the Energy Market of the Republic of Moldova Into the European Market. Technical, Legal and Regulatory Aspects*, „Legea și Viața”, Nr. 5 (382), Chișinău, 2025, pp. 192-194.

² *Ibidem*.

³ Alan Collins, *Op. cit.*, p. 236.

structurează înțelegerea evoluției arhitecturii de securitate în Republica Moldova și a perspectivelor de reglementare a conflictului.

1. Eficiența mecanismelor de securitate este condiționată de voința politică a Federației Ruse și de echilibrul de putere regional, mai mult decât de funcționarea mecanismelor instituționale formale. Această ipoteză pornește de la premisa că mecanismele create după 1992, Comisia Unificată de Control, forțele trilaterale de menținere a păcii și, ulterior, instrumentele diplomatice multilaterale¹, au avut o capacitate limitată de a influența dinamica politică a conflictului. Prezența militară rusă (GOTR), menținută în pofida angajamentelor internaționale, a reprezentat principalul factor de stabilire a raporturilor de putere în regiune, iar eficiența mecanismelor de securitate a depins în mare măsură de disponibilitatea Moscovei de a permite sau bloca evoluții semnificative în procesul de reglementare. Astfel, arhitectura de securitate a rămas vulnerabilă la fluctuațiile geopolitice, iar instituționalizarea mecanismelor de menținere a păcii nu a fost suficientă pentru depășirea *status quo-ului*.

2. Formatul de negocieri „5+2” și instrumentele diplomatice conexe au contribuit la menținerea păcii, însă nu au putut facilita o soluție durabilă din cauza intereselor divergente ale actorilor internaționali. Deși „5+2” a asigurat un cadru de comunicare și a prevenit escaladările majore, capacitatea sa de transformare politică a fost minimală. Divergențele dintre Rusia și actorii occidentali, diferitele viziuni privind statutul regiunii transnistrene și prioritățile economice ale Tiraspolului au blocat orice progres substanțial. Formatul a funcționat ca mecanism de gestionare, nu de soluționare, iar instrumentele diplomatice formale au fost insuficiente pentru a compensa lipsa unui consens internațional privind viitorul regiunii transnistrene. Acest lucru confirmă ipoteza conform căreia negocierile multilaterale pot preveni instabilitatea, dar nu pot produce rezultate politice robuste în absența unei voințe reale din partea actorilor-cheie.²

3. Războiul din Ucraina a reconfigurat ecuația de securitate regională, diminuând marja de manevră a Tiraspolului și oferind Chișinăului oportunități de re poziționare strategică. Invazia Rusiei în Ucraina a modificat radical parametrii geopolitici care au susținut „înghețarea” conflictului transnistrean timp de trei decenii.³ Închiderea frontierelor ucrainene, izolarea logistică a trupelor ruse și restrângerile economice impuse regiunii transnistrene au redus autonomia de acțiune a administrației de la Tiraspol. În același timp, Chișinăul a beneficiat de un context favorabil pentru a accelera cooperarea cu UE, pentru a-și consolida reziliența națională, în special în domeniul energetic, și pentru a-și diversifica instrumentele de securitate. Această ipoteză subliniază faptul că schimbările

¹ Eugen Străuțiu, *Op. cit.*

² R.P. Barston, *Diplomatic Methods*, Routledge, New-York, 2025, p.132.

³ CNN World, *February 22, 2022 Ukraine-Russia crisis news*, <https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-22-22> (14.11.2025).

structurale din mediul internațional pot crea ferestre de oportunitate pentru reforme interne și recalibrări diplomatice, chiar în absența unor evoluții în cadrul formal de negociere.

4. Consolidarea securității naționale a Republicii Moldova și aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană pot genera premisele unei soluții treptate, bazate pe reintegrare pașnică și garanții internaționale.¹ Această ipoteză susține că transformarea arhitecturii de securitate interne, prin creșterea capacităților instituționale, dezvoltarea rezilienței societale și modernizarea sectoarelor critice, creează o fundație solidă pentru un proces de reintegrare graduală. Convergența cu UE, prin absorbția normelor europene și integrarea în piețele și infrastructurile continentale, reduce influența Tiraspolului asupra politicilor naționale și erodează treptat rațiunile economice ale separării. În același timp, sprijinul extern pentru consolidarea statului de drept și pentru securitatea energetică poate fi transformat în garanții internaționale viitoare, esențiale pentru asigurarea sustenabilității unui eventual acord politic.

În ansamblu, aceste ipoteze converg spre concluzia că transformarea mecanismelor de securitate și diplomatice în dosarul transnistrean, nu poate fi înțeleasă în afara cadrului geopolitic regional. În timp ce instituțiile formale rămân necesare, evoluțiile recente demonstrează că voința politică, poziționarea strategică și capacitatea de adaptare la dinamica internațională reprezintă determinanții principali ai procesului de reglementare.

Pe baza ipotezelor și tendințelor identificate în analiza mecanismelor de securitate și a contextului geopolitic regional, pot fi conturate o serie de scenarii care reflectă direcțiile majore în care ar putea evolua conflictul transnistrean. Aceste scenarii nu se exclud reciproc, dimpotrivă, ele pot coexista în anumite etape, influențate de dinamica relațiilor internaționale, de capacitatea instituțională a Republicii Moldova și de evoluțiile interne din regiunea transnistreană.

➤ *Scenariul 1: Menținerea status quo-ului*

În acest scenariu, conflictul rămâne „suspendat”, fără progrese politice semnificative și fără modificări structurale ale mecanismelor de securitate. Malul stâng al Nistrului continuă să depindă masiv de sprijinul economic, financiar și militar al Federației Ruse, iar mecanismele formale de negociere precum „5+2”, rămân inactive. Stabilitatea este relativă, dar fragilă, bazată pe absența schimbărilor majore și pe menținerea aranjamentelor existente. Acest scenariu reflectă inerția geopolitică, fiind susținut de capacitatea Moscovei de a conserva influența în regiune și de limitările actorilor occidentali în a promova o soluție alternativă într-un context de tensiuni internaționale.

➤ *Scenariul 2: Reescaladarea conflictului*

¹ Eugen Cara, *The Prospects of Moldova's EU Accession With or Without a Defined Status of the Transnistrian Region*, „SCEEUS Guest Report”, Nr. 2, 2025, Stockholm, p. 6.

Acest scenariu, deși nedorit, devine posibil în condițiile amplificării tensiunilor geopolitice regionale. Intensificarea confruntării dintre Rusia și Occident, alături de deteriorarea situației de securitate din Ucraina, ar putea genera presiuni asupra regiunii transnistrene, transformând-o într-un punct de vulnerabilitate strategică. O astfel de evoluție ar implica riscuri sporite în Zona de Securitate, utilizarea sporită a instrumentelor hibride și destabilizarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Reescaladarea ar pune la încercare atât mecanismele de menținere a păcii, cât și capacitatea Republicii Moldova de a-și proteja integritatea teritorială, făcând necesară o implicare internațională mult mai fermă.

➤ *Scenariul 3: Reintegrarea treptată a malului stâng*

În acest scenariu, presiunile economice, schimbările logistice generate de războiul din Ucraina și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană determină o convergență graduală între malurile Nistrului. Reintegrarea nu s-ar realiza printr-un acord politic rapid, ci prin acumularea unor transformări tehnice și sectoriale: integrarea energetică, ajustarea reglementărilor economice, mobilitatea populației, cooperarea în educație, transport și comerț. Aprofundarea relației Republicii Moldova cu UE, accesul extins la piața europeană și reducerea dependenței de Rusia ar face modelul european mai atractiv pentru populația și administrația din regiune. În timp, această convergență ar crea premisele unui model de reintegrare pașnică și durabilă, susținut de garanții internaționale.

➤ *Scenariul 4: Consolidarea unei cooperări controlate*

Scenariul reflectă situația intermediară în care nu se ajunge la o soluție finală, dar în care diplomația preventivă, cooperarea tehnică și implicarea internațională mențin o stabilitate gestionată. Actori precum OSCE și UE continuă să faciliteze dialogul sectorial, iar Chișinăul și Tiraspolul colaborează pe domenii de interes comun (transport, telecomunicații, schimburi comerciale, educație etc.), chiar dacă divergențele politice rămân nerezolvate. Cooperarea controlată devine un instrument de prevenire a escaladărilor, iar mecanismele informale de comunicare compensează absența dialogului politic formal. Acest scenariu este compatibil cu ideea unei „soluționări temporare”, în care riscurile există, dar sunt gestionabile prin intermediul instrumentelor de securitate și diplomație adaptate noilor realități.

Aceste patru scenarii ilustrează spectrul posibil al evoluției conflictului transnistrean în contextul actual: între stagnare și escaladare, între reintegrare graduală și gestionare pragmatică fără soluție finală. Însă, evoluția reală a situației va depinde de interacțiunea dintre schimbările geopolitice, capacitatea de reziliență a Republicii Moldova și interesul actorilor internaționali în susținerea unui proces credibil de reglementare pe termen lung.

Concluzii și recomandări

Conflictul transnistrean rămâne unul dintre cele mai persistente puncte de vulnerabilitate ale securității regionale, în care logica geopolitică continuă să

prevalenze asupra mecanismelor instituționale de gestionare și rezolvare a conflictelor din spațiul post-sovietic.¹ Prezența trupelor ruse, dependența structurală a regiunii transnistrene de sprijinul Moscovei și absența unui consens între actorii internaționali limitează capacitatea procesului politic de a avansa către o soluție durabilă.² Deși mecanismele de negociere și instrumentele militare existente contribuie la menținerea unei stabilități și la gestionarea cotidiană a tensiunilor, totuși procesul de reglementare rămâne vulnerabil la blocaje și influențe externe.

Totodată, analiza evoluțiilor recente indică faptul că Republica Moldova dispune de oportunități pentru a reorienta arhitectura securității și diplomației în direcția unei reintegrări treptate. Schimbările regionale generate de războiul din Ucraina, apropierea accelerată de Uniunea Europeană și consolidarea cooperării internaționale creează premise noi pentru reevaluarea instrumentelor existente. În acest sens, remodelarea coerentă a mecanismelor de securitate, dublată de utilizarea constructivă a instrumentelor diplomatice multilaterale, poate contribui la crearea unui cadru favorabil pentru diminuarea influenței militare externe și creșterea capacității Chișinăului de a gestiona procesul de reintegrare.

Pentru a valorifica aceste oportunități, considerăm utile următoarele recomandări strategice:

➤ *Consolidarea rezilienței interne și a securității societale*

Republica Moldova trebuie să continue întărirea instituțiilor statului, a infrastructurii critice și a coeziunii sociale, astfel încât eventualele presiuni externe sau încercări de destabilizare să aibă un impact minim. Reziliența societală, inclusiv combaterea dezinformării și promovarea incluziunii sociale, devine un pilon esențial în arhitectura securității naționale.³

➤ *Diplomație pragmatică și negocieri sectoriale de tip „win-win”⁴*

În avansul unei soluții politice finale, este necesară promovarea înțelegerilor tehnice bilaterale cu Tiraspolul în domenii precum transportul, energia, cooperarea economică, educație. Aceste înțelegeri au utilitatea de a menține canalele de comunicare deschise, reducând riscurile și contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației de pe ambele maluri ale Nistrului.

➤ *Reactivarea formatelor multilaterale de negociere printr-o abordare pragmatică*

¹ Ceslav Ciobanu, *Op. cit.*, p. 147.

² Fedor Brajalovici, Mihail Klyuchnikov, Nikita Turov, *Rossiyskaya mirotvorcheskaya operatsiya v Pridnestrov'ye: proshloye i nastoyashcheye*, „Vestnik Permskogo Universiteta. Seriya: Politologiya”, Permi, Nr. 2, 2016, p. 140.

³ Ona Rakauskienė, Dalia Streimikiene, Lina Volodzkienė, *Strengthening Human and Societal Resilience in Uncertain Times*, Routledge, New-York, 2025, p. 71.

⁴ Stuart Nagel, *Win-Win Policy Analysis: Basic Concepts*, „International Journal Organization Theory and Behavior”, Leeds, Nr. 5 (1–2), 2002, pp. 4-5.

Deși formatul „5+2” rămâne blocat, rolul OSCE ca mediator neutru trebuie consolidat. În paralel, este esențială implicarea activă a UE și SUA în calitate de observatori, capabili să propună pachete integrate de „garanții politice + beneficii economice” care să devină atractive pentru Tiraspol și să reducă deficitul de încredere dintre părți.

➤ *Angajament strategic cu Uniunea Europeană*

Procesul de aderare la UE oferă Republicii Moldova o fereastră de oportunitate pentru *extinderea standardelor europene în domeniul administrației, economiei și justiției*.⁵ Această integrare graduală, realizată prin proiecte comune cu malul stâng al Nistrului și armonizarea normelor, poate transforma reintegrarea într-un proces natural, incremental, mai degrabă decât unul abrupt și conflictual.

➤ *Planuri de prevenire a escaladării*

Într-un context geopolitic volatil, este esențială elaborarea unor mecanisme de alertă timpurie și a unor planuri operaționale de răspuns rapid, în cooperare cu partenerii internaționali.⁶ Aceste instrumente trebuie actualizate periodic, în baza analizelor de risc, pentru a limita posibilitatea unei crize rapide în Zona de Securitate.

În concluzie, deși conflictul transnistrean rămâne puternic influențat de factori geopolitici, Republica Moldova dispune astăzi de instrumentele politice necesare pentru remodelarea arhitecturii sale de securitate și pentru avansarea spre o reintegrare treptată, susținută de partenerii europeni și internaționali. O abordare combinată – reziliență internă, diplomatie pragmatică, utilizarea inteligentă a instrumentelor multilaterale și integrarea treptată în UE, poate transforma dosarul transnistrean într-un proces gestionat, previzibil și orientat spre soluții durabile.

Bibliography

Books and studies

1. Barston, R.P., *Diplomatic Methods*, Routledge, New-York, 2025.
2. Brajalovici Fedor; Klyuchnikov Mihai; Turov Nikita, *Rossiyskaya mirotvorcheskaya operatsiya v Pridnestrov'ye: proshloye i nastoyashcheye*, „Vestnik Permskogo Universiteta. Seriya: Politologiya”, Permi, Nr. 2, 2016.
3. Cara, Eugen, *The Prospects of Moldova's EU Accession With or Without a Defined Status of the Transnistrian Region*, „SCEEUS Guest Report”, Stockholm, No. 2, 2025.
4. Caspersen, Nina; Stansfield Gareth, *Unrecognized States in the International System*, Routledge, London, 2011.

⁵ Eugen Cara, *Op. cit.*

⁶ Alan Collins, *Op. cit.*, p. 249.

5. Ciobanu, Cezlav, *Conflictele înghețate și uitate din statele post-sovietice. Geneză, economie, politică și șanse de soluționare*, Cartea Românească, Iași, 2019.
6. Collins, Allan, *Contemporary Security Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2022.
7. Goda, Samuel, *The OSCE and Reconciliation: Between Theory and Practice*, in Lily Gardner Feldman, Raisa Barash, Samuel Goda, André Zempelburgh (Eds.), *The Former Soviet Union and East Central Europe Between Conflict and Reconciliation*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2018.
8. Gribincea, Mihai, *Trupele ruse în Republica Moldova factor stabilizator sau sursă de pericol?*, Civitas, Chișinău, 1998.
9. Gvidiani, Alin, *Documente și acte normative referitoare la procesul de reglementare transnistreană*, Techno Media, Sibiu, 2020.
10. Hogan, John; Howlett, Michael, *Policy Paradigms in Theory and Practice. Discourses, Ideas and Anomalies in Public Policy Dynamics*, Palgrave Macmillan, London, 2015.
11. McCourt, David M., *The New Constructivism in International Relations Theory*, Bristol University Press, Bristol, 2023.
12. Miarka, Agnieszka, *De Facto States in the Post-Soviet Area. Mechanisms of Formation, Operation and Survival*, Routledge, New-York, 2024.
13. Melintei, Mihai, *Integration of the Energy Market of the Republic of Moldova Into the European Market. Technical, Legal and Regulatory Aspects*, „Legea și Viața”, Chișinău, Nr. 5 (382), 2025.
14. Nagel, Stuart, *Win-Win Policy Analysis: Basic Concepts*, „International Journal Organization Theory and Behavior”, Leeds, Nr. 5 (1–2), 2002.
15. Rakauskienė, Ona; Streimikiene, Dalia; Volodzkienė, Lina, *Strengthening Human and Societal Resilience in Uncertain Times*, Routledge, New-York, 2025.
16. Sasse, Gwendolyn, *Russia's War Against Ukraine*, Polity Press, Cambridge, 2023.
17. Spegele, Roger D., *Political Realism in International Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
18. Stern, Paul C.; Druckman, Daniel, *International Conflict Resolution After the Cold War*, National Academy Press, Washington D.C., 2000.
19. Străuțiu, Eugen, *The Transnistrian Conflict Files*, Techno Media, Sibiu, 2017.

Documents

1. EUR-Lex, *Misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova (EUPM Moldova)*, <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/eu-partnership-mission-in-moldova-eupm-moldova.html>
2. *Hotărâre Nr. 1178 din 31-10-2007 pentru realizarea inițiativelor Președintelui Republicii Moldova privind întărirea încrederii și securității în*

contextul procesului soluționării problemei transnistrene, Publicat: 09-11-2007 în „Monitorul Oficial”, Nr. 175-177, art. 1222.

3. OSCE, *Istanbul Document*, <https://www.osce.org/mc/39569>.

Websites

1. <http://www.cnn.com>
2. <http://www.energystudies.ro>
3. <http://www.eur-lex.europa.eu>
4. <https://www.europarl.europa.eu>
5. <https://www.old.gov.md>